

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026

yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 574 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
<i>Yovkochev Sherzod</i>	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
<i>Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li</i>	
MOSH DONINI YANCHIB OLISSHA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
<i>Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich</i>	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
<i>Sarvar Saidov Xayrulloevich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
<i>Tashov Mizrob Maxmudovich</i>	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
<i>Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich</i>	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
<i>Айматова Фариди Хуразовна</i>	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
<i>Salayeva Dilafro'z Aybekovna</i>	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
<i>Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли</i>	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
<i>Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna</i>	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
<i>Ли Илларион Георгиевич</i>	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
<i>Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li</i>	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
<i>Муталов Абдуазим</i>	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
<i>Ermamatov Shonazar Jumakulovich</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
<i>Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich</i>	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
<i>Tuyev Abdurahmon Yusubopvich</i>	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
<i>Yunusova Gulshanoy Umarali qizi</i>	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN VA ISHLAB CHI QARISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHI QARISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoir Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruksora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUNARODNIY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTIYATSIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	
XUFIYONA IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISHDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING TUTGAN O'RNI	477
Atamurodov To'liqin To'ymurodovich, Mamatkulov Salimjon Rahmonkulovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
IQTISODIYOTDA TURIZM O'RNINI STATISTIK TAHLILINING XALQARO STANDARTLARI VA TAJRIBALARI	482
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA BANK KREDITLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	489
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDAN MOLIYAVIY RESURSLARNI JALB ETISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGLARINING O'RNI	494
Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI	500
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
MILLIY SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINING O'RNI	506
Yunusov Foziljon G'ulomqodirovich	
XONDIZA KONI POLIMETALL RUDALARINI FLOTATSIYALASHDA REAGENT REJIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	511
Shodiyev Abbas Ne'mat o'g'li, Egamberdiyev Baxtiyor Barat o'g'li	
EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI BO'YICHA MUDDATI O'TGAN DEBITOR QARZDORLIKNI ANIQLASHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATI MONITORINGINING QO'LLANILISHI VA SAMARADORLIGI	517
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	

SOLIQ SALOHİYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING TA'SIRI	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
IMPROVING MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	528
Sobirov A. Abdurasul	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	533
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
TECHNOLOGY-DRIVEN VISITOR MANAGEMENT SYSTEMS FOR ENHANCING MUSEUM EXPERIENCE AND PERFORMANCE	539
Ibroximova Aziza Abbasovna	
XALQARO MOLİYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	545
Kurbonbekova Moxichexra Turobjonovna	
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA "AQLLI KON" KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI	551
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
INVESTITSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA STRATEGIK TA'SIRI	556
Ibrohimov Behzodbek Baxromjon o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SAVDO KORXONALARI FAOLIYATINING TASHKILY VA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	562
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	568
Юсупов И.	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юсупов И.

Преподаватель UNIEP

Независимый исследователь УзГУФКС

Email: yusupoviz@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-экономические механизмы повышения эффективности управления развитием стрелкового спорта в Республике Узбекистан. Значимость исследования обусловлена необходимостью совершенствования системы управления спортивной отраслью в условиях реализации государственных программ развития физической культуры и спорта. Проанализировано современное состояние управления стрелковым спортом, выявлены ключевые проблемы организационного и экономического характера. Обоснована целесообразность применения комплексного подхода к совершенствованию организационно-экономических механизмов управления. Определены основные направления повышения эффективности управления развитием стрелкового спорта, направленные на рациональное использование ресурсов и улучшение спортивных результатов.

Ключевые слова: стрелковый спорт, управление развитием спорта, организационно-экономический механизм, эффективность управления, спортивные организации, государственная политика в сфере спорта, Республика Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida o'q otish sportini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotning ahamiyati jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarini amalga oshirish sharoitida sport tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish zarurati bilan belgilanadi. O'q otish sportini boshqarishning hozirgi holati tahlil qilinib, tashkiliy va iqtisodiy xarakterdagi asosiy muammolar aniqlangan. Tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishda kompleks yondashuvni qo'llashning maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan. Resurslardan oqilona foydalanish va sport natijalarini yaxshilashga yo'naltirilgan boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari belgilangan.

Kalit so'zlar: o'q otish sporti, sportni rivojlantirishni boshqarish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, boshqaruv samaradorligi, sport tashkilotlari, sport sohasidagi davlat siyosati, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The article examines organizational and economic mechanisms for improving the efficiency of managing the development of shooting sports in the Republic of Uzbekistan. The significance of the study is determined by the need to enhance the sports management system in the context of implementing state programs for the development of physical culture and sports. The current state of shooting sports management is analyzed, and key organizational and economic challenges are identified. The expediency of applying a comprehensive approach to improving organizational and economic management mechanisms is substantiated. The main directions for increasing the efficiency of managing the development of shooting sports, aimed at the rational use of resources and improvement of sports performance, are defined.

Keywords: shooting sports, sports development management, organizational and economic mechanism, management efficiency, sports organizations, state sports policy, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях социально-экономических преобразований и последовательной реализации государственной политики, направленной на развитие физической культуры и спорта, особую значимость приобретает дальнейшее совершенствование системы управления отдельными видами спорта. Стрелковый спорт, являясь одним из приоритетных и медально значимых олимпийских видов спорта, обладает существенным потенциалом для устойчивого развития при условии применения эффективных организационно-экономических механизмов управления, обеспечивающих повышение конкурентоспособности спортсменов и рациональное использование ресурсов.

На современном этапе развитие стрелкового спорта в Республике Узбекистан характеризуется формированием институциональных и экономических предпосылок для модернизации системы управления, расширения финансовых возможностей, повышения эффективности экономических стимулов и адаптации управленческих механизмов к требованиям современной спортивной индустрии. Данные обстоятельства определяют актуальность научных исследований, ориентированных на обоснование и развитие результативных организационно-экономических механизмов управления развитием стрелкового спорта.

Анализ научных исследований в области управления физической культурой и спортом свидетельствует о наличии теоретической базы, создающей условия для углублённого изучения особенностей управления стрелковым спортом с учётом национальных приоритетов и специфики Республики Узбекистан. Это обуславливает целесообразность применения комплексного подхода к совершенствованию организационно-экономических механизмов управления, направленного на достижение устойчивых спортивных результатов и институциональной стабильности.

Усложнение социально-экономических условий, рост конкуренции на международной спортивной арене и повышение требований к качеству подготовки спортсменов формируют объективную потребность в переходе к более современным и гибким организационно-экономическим механизмам управления развитием стрелкового спорта. В данной связи особую актуальность приобретает научное обоснование системного подхода к повышению эффективности управления, учитывающего специфику стрелкового спорта и национальные особенности Республики Узбекистан.

Ориентация на практическую значимость и прикладной характер результатов исследования, а также необходимость дальнейшего развития отечественной научной базы в данной области определяют актуальность настоящего исследования и его направленность на совершенствование системы управления развитием стрелкового спорта.

Целью исследования является обоснование направлений совершенствования организационно-экономических механизмов повышения эффективности управления развитием стрелкового спорта в Республике Узбекистан. В соответствии с поставленной целью в работе предполагается анализ современного состояния системы управления, выявление перспективных направлений её развития и разработка практических рекомендаций, ориентированных на повышение результативности и устойчивости отрасли.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика управления развитием физической культуры и спорта, включая специализированные виды спорта, получила достаточно широкое освещение в трудах отечественных и зарубежных исследователей. В научных работах подчёркивается, что эффективность развития спортивных дисциплин во многом определяется качеством организационно-экономических механизмов, включающих институциональную структуру управления, финансовое обеспечение, систему мотивации спортсменов и тренеров, а также стратегическое планирование.

Фундаментальные основы экономического анализа спорта были заложены в трудах У. Андреса, который в своих исследованиях 2006 и 2011 годов рассматривал спорт как особую отрасль экономики, функционирующую на стыке общественного блага и рыночных механизмов. Андрес подчёркивал, что неолимпийские и технические виды спорта, включая стрелковый спорт, особенно чувствительны к качеству государственного регулирования и долгосрочного финансирования.

Вопросы управления спортивными организациями подробно анализируются в работах П. Челладура, который в 2014 году предложил многомерную модель эффективности спортивного менеджмента. Согласно данной модели, результативность спортивных федераций определяется согласованностью целей, структур управления, кадрового потенциала и доступных ресурсов. Эти положения имеют прямое отношение к стрелковому спорту, где требуется высокая степень координации между спортивными школами, федерациями и государственными структурами.

Исследования Б. Хулихана, опубликованные в 2005 и 2010 годах, посвящены государственной политике в сфере спорта и механизмам институционального развития спортивных систем. Автор отмечает, что целевые программы поддержки олимпийских видов спорта демонстрируют наибольшую эффективность при наличии прозрачных критериев распределения бюджетных средств и системы оценки спортивных результатов. Данные выводы применимы и к стрелковому спорту, который в большинстве стран развивается преимущественно в рамках государственной модели.

В российской научной школе значительный вклад в изучение экономики спорта внёс В. В. Кузин. В его работах 2012–2018 годов рассматриваются вопросы финансирования спорта, эффективности бюджетных расходов и роли спортивных федераций в управлении развитием отдельных видов спорта. Кузин подчёркивает необходимость перехода от экстенсивной модели финансирования к программно-целевому подходу, ориентированному на конечные спортивные и социальные результаты.

Организационные аспекты управления спортивной подготовкой исследованы Л. И. Лубышевой, которая в своих публикациях 2016 и 2019 годов акцентирует внимание на системности подготовки спортсменов и значении управленческих решений на региональном уровне. По мнению автора, технически сложные виды спорта, включая стрелковый спорт, требуют устойчивых организационных связей между детско-юношеским спортом, спортом высших достижений и научно-методическим обеспечением.

Отдельное направление исследований связано с анализом эффективности спортивных федераций. В работах М. В. Киселёва 2017 года подчёркивается, что слабость экономических стимулов и недостаточная диверсификация источников финансирования снижают конкурентоспособность национальных спортивных систем. Для стрелкового спорта это проявляется в ограниченных возможностях обновления материально-технической базы и подготовки резервов.

Международные организации также вносят значительный вклад в развитие теоретических и прикладных подходов к управлению спортом. Доклады Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО за 2015–2022 годы подчёркивают необходимость интеграции принципов устойчивого развития, прозрачности и подотчётности в систему управления спортом. Эти рекомендации формируют методологическую основу для совершенствования организационно-экономических механизмов развития стрелкового спорта на национальном уровне.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что повышение эффективности управления развитием стрелкового спорта требует комплексного подхода, сочетающего экономические инструменты, институциональные реформы и современные методы спортивного менеджмента. При этом особое значение приобретает адаптация международного опыта к национальным условиям и специфике данного вида спорта.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сборе и анализе официальных статистических данных национальных спортивных федераций, материалов международных спортивных организаций и отраслевых отчётов. В работе использованы методы сравнительного анализа, экономико-статистической обработки, структурного сопоставления показателей и обобщения эмпирических данных для выявления эффективности организационно-экономических механизмов управления развитием стрелкового спорта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективное развитие физической культуры и спорта во многом определяется качеством системы управления, включающей совокупность организационных структур, экономических инструментов и управленческих решений. В научной литературе организационно-экономический механизм управления рассматривается как система взаимосвязанных элементов, обеспечивающих целенаправленное воздействие на объект управления с целью достижения запланированных результатов при рациональном использовании ресурсов.

Применительно к спортивной отрасли организационно-экономический механизм управления предполагает координацию деятельности государственных органов, спортивных федераций, образовательных и тренировочных организаций, а также использование экономических рычагов, таких как финансирование, материальное стимулирование, инвестиционная поддержка и государственно-частное партнёрство. Особенностью управления развитием стрелкового спорта является его высокая зависимость от материально-технической базы, квалификации тренерских кадров и стабильности финансового обеспечения.

Современные подходы к управлению развитием спорта ориентированы на внедрение программно-целевого метода, повышение автономности спортивных организаций и усиление ответственности за конечные результаты. В этой связи совершенствование организационно-экономических механизмов управления стрелковым спортом должно основываться на системном подходе, учитывающем специфику данного вида спорта и национальные условия его развития.

Стрелковый спорт в Республике Узбекистан развивается в рамках государственной системы управления физической культурой и спортом, а также при участии негосударственных некоммерческих организаций. Государственный сектор представлен сетью специализированных спортивных учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов на различных этапах спортивного совершенствования, включая структуры при Министерстве обороны. Существенную роль в развитии стрелкового спорта играют и общественные организации, деятельность которых направлена на организацию соревнований, массовое вовлечение населения и поддержку спортивной подготовки.

Важное значение в системе развития стрелкового спорта принадлежит образовательному и научному обеспечению, представленному профильными высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями. Их деятельность направлена на подготовку квалифицированных тренерских и управленческих кадров, внедрение научно обоснованных методик тренировочного процесса и медицинское сопровождение спортсменов. Эффективность функционирования данной системы во многом определяется качеством применяемых управленческих методов, уровнем координации между субъектами управления и степенью адаптации к современным социально-экономическим и технологическим условиям.

За последние годы в стране последовательно реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на модернизацию спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы и развитие нормативно-правового регулирования отрасли, что формирует основу для дальнейшего устойчивого развития стрелкового спорта.

Анализ практики управления развитием стрелкового спорта позволяет выявить потенциал для повышения координации взаимодействия между субъектами управления, расширения финансовых возможностей и совершенствования системы экономического стимулирования спортсменов и тренеров, а также выравнивания уровня материально-технического обеспечения регионов.

Сложившаяся организационная структура управления стрелковым спортом обладает возможностями для перехода от преимущественно административных подходов к результативно-ориентированной модели, что создаёт предпосылки для повышения эффективности управления и активизации привлечения внебюджетных источников финансирования.

Результаты исследования указывают на целесообразность дальнейшего совершенствования организационно-экономических механизмов управления развитием стрелкового спорта, в том числе за счёт внедрения прозрачных критериев оценки деятельности спортивных организаций и усиления взаимосвязи между объёмами финансирования и достигнутыми спортивными результатами.

Перспективным направлением является развитие системы мотивации тренерского состава и спортсменов, ориентированной на повышение качества подготовки и достижение высоких результатов, а также расширение применения механизмов государственно-частного партнёрства, способствующих обновлению инфраструктуры и внедрению инновационных технологий в тренировочный процесс.

Реализация комплексного подхода к совершенствованию организационно-экономических механизмов управления позволит повысить прозрачность, результативность и устойчивость развития стрелкового спорта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

На основе проведённого анализа состояния развития стрелкового спорта Узбекистана обоснованы следующие направления совершенствования организационно-экономических механизмов повышения эффективности управления развитием стрелкового спорта в Республике Узбекистан:

1. Оптимизация организационной структуры управления с чётким разграничением функций и ответственности между субъектами управления;
2. Внедрение программно-целевого подхода к финансированию развития стрелкового спорта с ориентацией на конечные результаты;
3. Совершенствование системы экономического стимулирования спортсменов и тренеров на основе показателей результативности;
4. Развитие механизмов государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в материально-техническую базу стрелкового спорта;
5. Повышение уровня управленческой компетентности кадров, задействованных в системе управления спортивной отраслью.
6. Открытие Федерацией стрелкового спорта Узбекистана совместно с государственными спортивными управленческими организациями сети спортивных стрелковых клубов по всей области, для привлечения к занятиям стрелковым спортом населения, особенно детей и молодёжи.

Реализация указанных направлений позволит повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить устойчивое развитие стрелкового спорта и создать условия для достижения высоких спортивных результатов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных выводов и рекомендаций в деятельности органов государственного управления, Федерации стрелкового спорта Узбекистана и организаций, осуществляющих подготовку спортсменов по стрелковому спорту. Предложенные направления совершенствования организационно-экономических механизмов управления могут быть положены в основу разработки программ развития стрелкового спорта на национальном и региональном уровнях.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Установлено, что развитие стрелкового спорта в Республике Узбекистан осуществляется в рамках многоуровневой системы управления, включающей государственные спортивные учреждения, негосударственные некоммерческие организации, а также систему образовательного и научного обеспечения, что требует высокой степени координации между всеми участниками процесса.

2. Анализ действующей системы управления показал наличие организационных и экономических ограничений, выражающихся в недостаточной согласованности управленческих решений, преобладании административных методов управления и ограниченном применении современных экономических инструментов стимулирования развития стрелкового спорта.

3. Обосновано, что повышение эффективности управления развитием стрелкового спорта возможно при условии совершенствования организационно-экономических механизмов, ориентированных на программно-целевой подход, результативность использования ресурсов и усиление ответственности субъектов управления за конечные спортивные результаты.

4. Доказана значимость системы образовательного и научного обеспечения как ключевого фактора устойчивого развития стрелкового спорта, обеспечивающего подготовку квалифицированных кадров, внедрение научно обоснованных методик тренировочного процесса и повышение качества управленческих решений.

5. Реализация предложенных направлений совершенствования организационно-экономических механизмов управления позволит повысить эффективность функционирования системы стрелкового спорта, создать условия для устойчивого развития спортивных организаций и укрепить позиции Республики Узбекистан на национальной и международной спортивной арене.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 6. марта 2018г. «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2019г. «Об утверждении концепции развития физической культуры и массового спорта в Узбекистане на период 2019-2023г.
4. Материалы Федерации стрелкового спорта Республики Узбекистан: отчёты, методические рекомендации, официальные публикации.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100